

XVIII - XIX ASRNING BIRINCHI YARMIDA O'RTA OSIYO XONLIKLARIDA SUG'ORISH INSHOOTLARINING BARPO ETILISHI

Rajabov Alisher Shavkatovich

Buxoro Davlat pedagogikainstituti "Ijtimoiy fanlar" kafedrası o'qituvchisi

Po'lotova Shohinabonu Tolib qizi

Buxoro davlat Pedagogika instituti 2-1 Tar 21guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8041568>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XVIII-XIX asrning birinchi yarmida O'rta Osiyo xonliklarida sug'orish inshootlarining barpo etilishi va uning kelgusidagi qishloq xo'jaligi ishlariga ta'siri haqida fikrlar boradi.

Kalit so'zlar: O'rta Osiyo,mirob,Shahrixonsoy,Marg'ilonsoy,sun'iy sug'orish tizimlari,to'g'onlar,Farg'ona,suv ta'minoti,Kaykovus arig'i.

O'rta Osiyo hududi va uning iqlimi qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirishga qulay bo'lgan. Bu soha taraqqiyoti sug'orish ishlarining holati va suv ta'minotining qay darajada ekanligiga bog'liq edi. Shuning uchun ham sug'orish va suv ta'minoti sohasi O'rta Osiyoda muhim hamda davlat ahamiyati darajasiga ko'tarilgan. Qolaversa, xazingaga tushadigan asosiy daromadni dehqonlardan yig'iladigan soliqlar tashkil qilgan. Har bir hududda aholi va ma'muriyat vakillari sug'orish sohasiga mas'ul va javobgar bo'lgan. Sug'orish ishlarini yuritish va nazorat qilish bilan bu sohaning mutaxasislari – miroblar shug'ullanganlar. Ular sug'orish ishlari, suv inshootlarinign qurilishi, ta'minoti, ta'mirlanishi, tozalanishi suv ta'minotini yaxshi bilgan kishilar bo'lgan. O'rta Osiyoda sug'orish tizimi qadimdan rivojlanib kelgan soha hisoblanadi. Mazkur ishlar asosan keng xalq ommasi tomonidan hashar yo'li bilan bajarilgan. Aholisi asosan sug'orma dehqonchilik bilan shug'ullangan Farg'ona vodiysida sug'orish tizimiga katta e'tibor qaratilgan. Vodiy hududida yirik sug'orish inshootlari – Shaxrihonsoy, Andijonsoy, Marg'ilonsoy, Yangiariq, Ulug'nor, Qoradaryo kabilar bo'lgan. Suv chiqishi qiyin bo'lgan joylarga maxsus qurilmalar – chig'irlar yordamida suv chiqarilgan. Amudaryo, Sirdaryo suvlari turli sun'iy sug'orish tizimlari – kanallar hamda uning bo'ylariga qurilgan to'g'onlar orqali ekin maydonlariga yetkazilgan. Bu hududda yetishtirilgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini asosan paxta va donli ekinlar tashkil qilgan. Bundan tashqari bog'dorchilik, uzumchilik, poliz va sabzavot mahsulotlari yetishtirilgan.

Sug'orish ishlarini xonliklar tarixi bo'yicha ko'rib chiqadigan bo'lsak, Buxoroda qadimdan boshlab Zarafshonda bir qancha yirik sug'orish inshootlari qurilgan.Buxoro vohasi Samarqandga nisbatan obod va keng bo'lgan.Uning obod yerlari 22 rustoqqa(manzilgoh)ga bo'lingan.Bu rustoqlardan 15 tasi vohaning ichkarisida,7tasi Kampirakning ichkarisida joylashgan.Narshaxiy va Istaxriy

asarlarida Buxoro rustoqlarini suv bilan ta'minlangan yirik magistral kanallardan 17 tasining ro'yxatini keltirgan.

Qo'qon xonligida sug'orish inshootlarini barpo qilishning ma'lum tartib-qoidalari mavjud bo'lgan. Sug'orish tarmoqlari va uni qurish ishlari ikki guruhga ajratilgan. Birinchi guruhga hajm jihatdan kichik sug'orish tarmoqlari kiritilib, ularni qurishda asosanshu sug'orish inshootlaridan foydalanuvchi qishloq aholisi ishtirok etgan vaularga mahalliy mutasaddi kishilar, mirobboshilar boshchilik qilgan. Ikkinchi guruh sug'orish inshootlariga hajm jihatidan katta va yirik kanallar kiritilib, ularni bunyod qilish ishlariga xonlikning turli viloyatlaridan qazuvchi – hasharchilar jalb etilgan. Bunday inshootlar qurilishiga bevosita xon yoki uning joylardagi vakili boshchilik qilgan. XIX asrning birinchi yarmida Farg'ona vodiysida sug'orish tarmoqlarining rivojlanishida muhim rol o'ynagan omillardan yana biri bu yergamuhojir xalqlarning ko'chirib keltirilishi bo'lgan. Xususan, 1829 yilda Sharqiy Turkistondan 70 mingga yaqin uyg'urlar xitoyliklarning jazolaridan qo'rqib Muhammadalixon qo'shiniga ergashib kelgan va ular vodiyning sharqiy tumanlariga, ya'ni

1. Oqbo'ra daryo vodiysining yuqori qismi,
2. Qurshob vodiysi,
3. O'zgan atroflari,
4. Ko'gartsoy vodiysining Jalolobod va
5. Suzoq xududlari Shahrixonsoy,
6. Yozyovon,
7. Andijon atroflariga joylashtirilgan.

Natijada bu hududlarda yangi yerlar o'zlashtirilib, qishloqlar barpo etilgan.

Ma'lumki, Qo'qon xonligida O'rta Osiyoning boshqa xonliklari qatori azaldan dehqonchilik va yer egaligi xonlik xo'jalik hayotining asosini tashkil qilgan. Vodiya suv manbalarining yetarli ekanligi dehqonchilikda mo'l hosil olishni ta'minlagan. Xonlikda XVIII asrga qadar yerlarni sug'orish uchun acocah soylar va jilg'alarining suvlaridagina foydalanilgan. Qo'qon xonligida taxt uchun kurashlar va siyosiy tarqoqlik davom etishiga qaramasdan XVIII asrning ikkinchi yarmi va XIX asrda ayrim tumanlarning sug'orish tarmoqlari tiklangan va yangilari qazilgan. Xonlikda ip va ip gazlama ishlab chiqarish hajmining ortib borishi, bu mahsulotlarni Rossiya va u orqali Sharqiy Yevropa mamlakatlari bozorlarida ko'plab sotila boshlashi, ularga bo'lgan talabning yildan-yilga ortib borishi sug'orma dehqonchilik yerlarini kengaytirish hamda yangi yerlarni o'zlashtirishni taqozo ettgan. Shuning uchun ham XIX asr Qo'qon xonligi xususan, Farg'ona vodiysining sug'orilishi tarixida yangi davrni boshlab berdiki,

aynan shu davrdan boshlab, vodiya yirik sug'orish inshootlari, ariqlar, kanallar, to'g'onlar qurila boshlagan. Masalan, Sirdaryoning asosiy irmoqlaridan bo'lgan Norin va Qoradaryolardan suv oladigan Shahrixonsoy kanali, Namangan yangi arig'i, Chinobod arig'i, Andijonsoy va boshqa sug'orish tarmoqlarining qazilishi Farg'ona vodiysida sug'orish tarmoqlarini ko'payishi, sug'oriladigan maydonlarining sezilarli darajada kengayishi hamda dehqonchilik va bog'dorchilikning rivojlanishiga olib kelgan. Qo'qon xoni Olimxon hukmronligi yillarida Farg'ona vodiysining janubiy hududlaridagi suv ta'minotini yaxshilash uchun So'x daryosidan oltita ariq qazilgan va hozirgi Oltiariqqa asos solingan[5]. Bu davrda Namangan vohasida suv ta'minotini yaxshilash, yangi yerlarni o'zlashtirish uchun Namangan viloyati hokimi Sayidqulbek Norin daryosidan suv oluvchi Yangiariq kanalini qurish uchun ruxsat oldi[6]. Yangiariq kanalining qazilgan yili haqida ilmiy tarixiy manbalarda turlicha ma'lumotlar bor. Chunonchi, arxiv hujjatlarida kanal 1800-1803 yillari qazilgan deb yozilgan. A.F. Middendorf, S. Soatovlar uni 1803 yilda, V.P. Nalivkin esa 1819 yilda qazilgan, deb ko'rsatadi. XIX asr matbuoti sahifalarida ham Yangiariq kanali 1803-1811 yillarda bunyod etilgan, deb yozilgan. Lekin topograf N.Jilin va arxiv ma'lumotlariga tayangan holda kanalni 1800-1803 yillarda Olimxon davrida bunyod etilgan, deb ta'kidlash mumkin. Umarxon davrida, ya'ni 1811 yilda Yangiariqdan Zarkent va G'irvon qishloqlariga qarab ariq chiqarilgan. Bu ariq Farg'ona vodiysining sug'orma dehqonchiligi tarixiga Mutagan arig'i nomi bilan kirgan. Mazkur ariq Zarkent qishlog'ining quyi qismlaridagi yerlarni suv bilan ta'minlagan. 1813 yilida Namangan hokimi Qipchoq Mirza Sirdaryoning o'ng sohilida bo'sh yotgan yerlarni o'zlashtirish uchun Yangiariq kanalini uzaytirib Qirg'izqo'rg'ongacha yetkazgan. Uning uzaytirilishi Namangan shahrining janubiy qismida suv ta'minotini yaxshiladi. Yangidan sug'orilgan yerlarda makkajo'xori, bug'doy, arpa, poliz ekinlari ekilgan. 1819 yilda Qo'qon xoni Umarxon farmoni bilan Yangiariq kanali yana uzaytirilib, uning uzunligi 120 chaqirimga yetkazildi.

Yangiariq kanali qazilgandan keyin Namangan vohasida 5 ta soy, 195 ta ariq mavjud bo'lib, ular orqali 131 ta qishloq va 45 ta chorvadorlarning qishloq yerlari sug'orilgan, suv ta'minoti va nazorati bilan 4 ta mirobboshi va 66 ta mirob shug'ullangan. Yangiariq kanali qurilishi bilan Namangan vohasining suvga bo'lgan ehtiyoji to'la hal etilmagan. Chunki, Namangan shahri va uning atroflaridagi qishloqlarini suvga bo'lgan ehtiyojini to'la ta'minlash uchun 337-340 tegirmon suv kerak bo'lgani holda 1821 yilgacha mavjud 129 ta qishloq va 40 taqishlovxonalar hamda 276 ta tegirmon suv bilan ta'minlangan.1819-1821

yillarda Namangan shahri va uning atroflaridagi qishloqlar va ekin maydonlarining suv ta'minotini yanada yaxshilash uchun Nazaro'lmas qishlog'i yaqinida Norin daryosidan suv oladigan Xonariq kanali qazilgan. Uning suv sig'imi 83 tegirmonga teng bo'lib, u Namangan sharqining sharqiy qismi va atrofdagi 23 ta qo'shni qishloqlardagi suv ta'minotini yaxshilagan. Umarxon davrida qurilgan Shahrixonsoy kanali Shahrixon shahrining shakllanishi va rivojlanishi bilan bog'liq. U XVIII asrdan boshlab qishloq tarzida ma'lum bo'lgan va Asaka, Xodim, Segeza qishloqlari bilan birga Aravansoy va Oqbo'raning Aravonga qo'shiladigan g'arbiy tarmog'idan sug'orilgan. Keyinroq, bu yerga Qo'qon va Marg'ilondan ko'plab aholining ko'chib kelishi, Sharqiy Turkistondan kelgan 20 ming muhojirlarni joylashtirilishi tufayli ekin maydonlari va sug'orish inshootlariga bo'lgan ehtiyojning keskin ortib ketishi sababli Umarxon Oqbo'ra Shahrixon shahriga 1815- yilda assos solgan. Shahar Umarxon davrida barpo etilgan. Shuning uchun ham xon sharafiga bu shahar Shahrixon nomini olgan. Suvlarining O'shdan ortgan qismini Andijonga o'tkazmay Aravonsoyga tashlashga buyruq bergan. Farg'ona vodiysining Shahrixon vohasi yerlarini sug'orish ishlari jadallashib ketgan. Bu hududdagi yerlarni o'zlashtirish uchun hatto Qo'qondan bir guruh mahbuslar ham olib kelinib, ulardan alohida qishloq tashkil qilingan va unga "Dorilomon" deb nom quyilgan. Shahrixonsoy 1811 yilda qurilgan bo'lib, uni ayrim kitoblarda "Naxri Umarxoniy" deb tilga olingan. Shahrixonsoy suvlari bilan Farg'ona vodiysining sharqiy hududlari, jumladan Qo'rg'ontepa, Jalolquduq, Oyim kabi mavzolari sug'orilib, bu hududdagi keng maydonlar o'zlashtirilgan. O'zlashtirilgan yangi yerlarda 1450 xo'jalikdan iborat yangi qishloqlarga asos solinib, 250 ming tanob (41- 42 ming)ga yaqin yerlar o'zlashtirilgan. 1820 yili Marg'ilon yerlarini sug'orish uchun Shahrixonsoydan uzunligi sakkiz chaqirim bo'lgan Ustambog' arig'i, Guratepa va Momoxon mavzolarini sug'orish uchun Eshonbobo arig'i chiqarildi. Qo'qon xonligida sug'orish inshootlarini barpo qilishning ma'lum tartib-qoidalari mavjud bo'lgan. Sug'orish tarmoqlari va uni qurish ishlari ikki guruhga ajratilgan. Birinchi guruhga hajm jihatdan kichik sug'orish tarmoqlari kiritilib, ularni qurishda asosan shu sug'orish inshootlaridan foydalanuvchi qishloq aholisi ishtirok etgan va ularga mahalliy mutasaddi kishilar, mirobboshilar boshchilik qilgan. Ikkinchi guruh sug'orish inshootlariga hajm jihatidan katta va yirik kanallar kiritilib, ularni bunyod qilish ishlariga xonlikning turli viloyatlaridan qazuvchi – hasharchilar jalb etilgan. Bunday inshootlar qurilishiga bevosita xon yoki uning joylardagi vakili boshchilik qilgan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bobobekov H. N., Po'latxon qo'zg'oloni, T., 1996

2. Qo‘qon tarixi, T., 1996
3. Alisher Rajabov Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy qalb zikri va uning turlari to‘g‘risida. / FarDU ilmiy xabarlar. 1-son. Farg‘ona, 2023. – B. 16-19.
4. Rajabov Alisher Shavkatovich. The work of “Mir‘otus Solikiyn” as a Theoretical Source of Naqshbandiya Tariqat. / Web of scholars: Multidimensional research journal. 1(8). 2022. – P. 18-21.
<https://www.innosci.org/wos/article/view/567>
5. Rajabov Alisher Shavkatovich. About Bahouddin Naqshband in Mirbobo Naqshbandi’s Poetry. / International journal of formal education. 2022. – P. 1-5.
<http://journals.academiczone.net/index.php/ijfe/article/view/455>
6. Rajabov Alisher Shavkatovich. Abu Nasr Farobiy. / Journal of Innovations in Social Sciences Volume: 01 Issue: 01 | 2021 ISSN: 2181-2594
2021-yil, 20-noyabr. – B. 97-102
<http://www.sciencebox.uz/index.php/jis/article/download/274/266>
7. Rajabov Alisher Shavkatovich, Elibayeva Feruza Xamzayevna. O‘tkir qilich va qalam sohibi : Bobur merosi jahon olimlari nigohida. / Research and education 2022/2/25. – P. 647
<https://researchedu.uz/wp-content/uploads/2022/03/Navoi-and-Babur-conference.pdf#page=647>
8. Alisher Shavkatovich Rajabov. Mirbobo Naqshbandi on the truth of the soul. / Youth, science, education: topical issues, achievements and innovations. 2022 Prague, Czech: 1 (7), 93-101
<https://zenodo.org/record/7467785#.ZDRR-XZByM8>
9. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mir Babo Naqshbandi on the Heart of Arif and the Truth of Arif’s Condition. / American Journal of Social and Humanitarian Research Vol:3 (12)2022, 50-54
<https://globalresearchnetwork.us/index.php/ajshr/article/view/1780/1629>
10. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Naqshbandiy orif qalbi va orif holining haqiqati to‘g‘risida. / Ilm sarchashmalari. 1-son. Urganch, 2023. B 62-65.
11. A. Sh. Rajabov. “Mirotus solikyn” (“Tariqat soliklarining oynasi”) asari – Naqshbandshunoslikda muhim manba. / Tarixiy xotira – o‘zlikni anglash va milliy-ma’naviy taraqqiyot omili. 2022. B. 70-73.
12. A. Sh. Rajabov. Mir bobo Naqshbandiyning «Mir'otus Solikiyn» asarida qalbning tavsifi. / BuxDPI Uzluksiz ta’lim tizimida ta’lim mazmunini yanada takomillashtirish istiqbollari. Buxoro, 2022-yil, 25-aprel. – B. 707-771.

13. Alisher Rajabov. Mirbobo Naqshbandiy qalbi zikri va uning turlari to'g'risida. / Ilm-fan muommalati yosh tadqiqotchilar talqinida Respublika ilmiy-onlayn konferensiyasi. 3-son. 2022-yil, 25-dekabr. – B. 130-137.

14. Sohibqiron Amir Temur davrida madaniyat va ilmiy bilimlarning rivojlanishi (aniq va tabiiy fanlar misolida) va taraqqiyot bosqichlari. International Scientific and Practical Conference Innovative development in the global science vol-2 ISSUE-3 2023 Boston USA. 30.03.2023. B. 53-59

<https://academicsresearch.com/index.php/iditygs>

15. Abu Rayhon Beruniyning ilmiy merosi (Hindiston asari) xotiralari xususida ayrim chizgilar. International Scientific and Practical Conference "The role of science and innovation in the modern world". London, United Kingdom. 30.03.2023. B. 35-44.

<https://academicsresearch.ru/index.php/trsimw/article/view/1449>

16. Bahouddin Naqshbandga qasida bitgan murid. O'zbekiston Milliy axborot Agentligi. uza.uz. Ilm-fan elektron jurnal. B1-8.20.01.2023.

https://uza.uz/uz/posts/bahouddin-naqshbandga-qasida-bitgan-murid_446829

17. Alisher Rajabov МИРБОБО НАҚШБАНДИЙНИНГ НАҚШБАНДИЯ ТАРИҚАТИ ТАМОЙИЛЛАРИ АСОСИДА БИЛДИРГАН ИЖТИМОЙ-АХЛОҚИЙ ҚАРАШЛАРИ. В-6-10. Vol. 2 No. 29 (2023): ILM FAN TARAQQIYOTIDA ZAMONAVIY METODLARNING QO'LLANILISHI

<https://academicsresearch.com/index.php/conference/issue/view/46>. В-6-10

18. МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҚАЛБ ЗИКРИ ВА УНИНГ ТУРЛАРИ

ТУЎҒРИСИДА Ilm-fan muammolari yosh tadqiqotchilar talqinida. В-130-137

<https://zenodo.org/record/7500616#.ZDTTJ3ZBzDc>

<https://cyberleninka.ru/article/n/mirbobo-na-shbandiy-alb-zikri-va-uning-turlari-t-risida>

19. Алишер Ражабов МИРБОБО НАҚШБАНДИЙ ҲАЁТИ ВА МАЪНАВИЙ МЕРОСИНING ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ Б-434-440. «ISSUES OF CREATING THE BASIS OF THE SPIRITUAL HERITAGE AND III RENAISSANCE: STUDY, RESEARCH, PERSPECTIVES». January 2023, Samarkand.

20. Rajabov Alisher Shavkatovich. Mirbobo Nakshbandi as the great sufi scholar. / International scientific and practical conference "Innovative Development in the global science". Boston (USA), 2022 – P. 18-22.

<https://zenodo.org/record/7419258#.ZDRLUXZByM8>

21. Rajabov Alisher Shavkatovich. Study of the manuscript of the work "Mirotus Solikiyn". / International scientific conference "The role of science and innovation in the modern world". London (United Kingdom), 2022. – P. 122-128.

<https://zenodo.org/record/7472104#.ZDRMeHZByM8>

22. Урунов, Шохижохон Джамшидович. "САМЫЙ КРАСИВЫЙ ДВОРЕЦ БУХАРЫ." Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali 5.Special issue (2023).
21. Rajabov A., Urunov S. XVII ASRNING 1-YARMIDA BUXORO XONLIGINING SIYOSIY INQIROZI VA UNING ASOSIY XUSUSIYATLARI //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 51-54.
22. Urunov, Shoxijahon. "BUXORO ARKINING BARPO ETILISHI." Академические исследования в современной науке 2.14 (2023): 103-105.
23. Jamshidovich, Urunov Shoxijahon. "TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI." IQRO JURNALI 2.1 (2023): 22-23.
24. Shoxijahon, Urunov. "SOHIBQIRON AMIR TEMUR MUNOSIB TAXT VORISI TOPISH ILINJISIDA." Yosh Tadqiqotchi Jurnali 2.1 (2023): 51-53.
25. Jamshidovich, U. S. (2023). TARIXNAVIS VA ADIB IBN ARABSHOHNING HAYOT YO 'LLARI. IQRO JURNALI, 2(1), 22-23.

